

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Эргашева Моҳизар Гофуржон қизи¹

Студентка факультета менеджмента

Тургунбоев Икромжон Имомидин огли²

Студент экономического факультета

Андижанского машиностроительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786867>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

совокупный спрос, предложение, равновесие, денежные потоки, налоги, платежи, доход, собственность, цена, модель макроэкономического равновесия, предприниматель и потребитель.

Достижение макроэкономического равновесия как равновесия на всех рынках одновременно, то есть как равновесия экономической системы в целом, является практически сложной задачей. Ее решением является особо сложный экономический рост в условиях интенсивного типа, который характеризуется значительными количественными и качественными изменениями во всех социально-экономических отношениях. Экономическая теория и практика, достижение макроэкономического баланса между производством и потреблением, спросом и

ABSTRACT

В процессе изучения народного хозяйства в целом, т.е. на макроэкономическом уровне, изучение спроса и предложения совокупных товаров и услуг всех граждан, предпринимателей, государственных и зарубежных потребителей страны имеет важное значение для эффективного и сбалансированного ведения экономики. Поэтому в данной работе макроэкономический анализ проводится, прежде всего, он рассматривается в целом и описывает экономическое содержание понятий совокупного спроса и совокупного предложения, являющихся его основными показателями на макроуровне. В ходе анализа описываются факторы, влияющие на совокупный спрос и совокупное предложение, изменение уровня цен под их влиянием, а также то, как устанавливается сбалансированный объем производства.

предложением, издержками производства и результатами, материальными и денежными потоками... Это, в конечном счете, экономический баланс при взаимном согласии каждого из хозяйствующих субъектов в макросистеме. это означало реализацию его интересов. Категории совокупного спроса и совокупного предложения, несомненно, являются одними из самых важных в макроэкономике. Изучение процессов совокупного спроса и совокупного предложения как факторов, влияющих на экономическое равновесие, является важнейшей задачей экономистов любой

страны. Модели совокупного спроса и совокупного предложения отвечают на многие фундаментальные вопросы: почему цены растут или падают? Почему общий уровень цен относительно стабилен в одни периоды и резко колеблется в другие? Чем определяется относительное количество тех или иных товаров на внутреннем рынке, т. е. реальный объем национального производства? Почему реальный объем национального производства в одни периоды уменьшается по сравнению с прежним уровнем, а в другие быстро возрастает? Какие еще факторы влияют на формирование спроса, кроме полезности товара и его цены? Таких факторов пять: доход покупателей; стоимость дополнительных или замещающих продуктов; предположения о будущей динамике цен; количество и возраст клиентов; привычки, вкусы, обычаи и предпочтения клиентов. Кроме того, на спрос может влиять ряд других факторов (сезонность, государственная политика, распределение доходов, реклама и т. д.).

Теперь перейдем непосредственно к понятию совокупного спроса. Совокупный спрос (AD) представляет собой сумму всех индивидуальных потребностей в конечных товарах и услугах, предлагаемых на товарном рынке. Из него также вытекает следующее: совокупный спрос – это модель, представляющая количество различных товаров и услуг, которые потребители готовы и желают покупать при желаемом уровне цен (то есть объем реального производства).

На товарном рынке покупателями являются четыре макроэкономических субъекта: домашние хозяйства, фирмы, государство и зарубежные страны. Большой спрос на рынке товаров для дома. На его долю приходится более половины конечного валового спроса. Наблюдая за поведением домохозяйств, можно сказать, что факторами, определяющими их спрос на товары, являются:

- 1) доход от участия в производстве;
- 2) налоги и сборы;
- 3) размер имущества;
- 4) доход от имущества. Учитывая, что это общие расходы домохозяйства, к вышеуказанным факторам следует добавить еще два:
- 5) степень дифференциации населения по доходам и размеру имущества и
- 6) численность и возрастная структура населения.

Первые два из перечисленных факторов объединяются в понятие «располагаемый доход». Последние два являются экзогенными параметрами в краткосрочном периоде. Какой из оставшихся факторов - располагаемый доход, размер собственности или ее доходность - является наиболее важным на товарном рынке?

Государственный спрос. Государство покупает продукцию, произведенную в частном секторе, для производства общественных благ. На фоне исторического развития рыночной экономики наблюдается тенденция увеличения доли государства в валовом продукте. Поскольку хозяйственная деятельность государства, в отличие от хозяйственной деятельности частного сектора, не имеет четко выраженного критерия оптимальности, трудно

выделить основные факторы, определяющие размер государственных расходов. Государственный бюджет страны, как правило, утверждается парламентом на год вперед, и таким образом определяются основные расходы государства.

Помимо прямого влияния государства на их рынок через покупку товаров, оно косвенно влияет на совокупный спрос через налоги и займы (выпуск облигаций). С изменением суммы налогов изменяется величина располагаемого дохода и, как следствие, изменяется потребительский спрос домашних хозяйств. Операции государства на фондовом рынке отражаются на уровне реальных процентных ставок и, как следствие, на уровне инвестиционного спроса предпринимателей. Спрос за границей. Спрос на товары страны на внешнем рынке определяет объем экспорта товаров и в основном зависит от цен на отечественные и зарубежные товары и курса национальных валют. Оба эти фактора объединены в показатель «реальных условий торговли». Он показывает, сколько иностранных товаров страна может получить за единицу своей продукции. По мере роста, говорят они, реальный обмен страны улучшается, потому что вы можете получить больше иностранных товаров за единицу отечественных товаров. Однако для зарубежных стран это означает увеличение цены товаров из страны и уменьшение экспорта других товаров. Товары покупаются и продаются за границей не только на рынке страны.

Для простоты в моделях, разработанных для определения условий достижения

равновесия в национальной экономике (внутреннего равновесия), объем предложения внешних рынков на национальном товарном рынке полностью эластичен, т. е. при определенном уровне цен зарубежные страны может удовлетворить любой объем спроса населения данной страны, как предполагается, удовлетворяет импортные товары. Для простоты предполагается, что импортируются только товары народного потребления. Спрос домашних хозяйств на импортные товары равен спросу на отечественные товары. Инвестиционный спрос является наиболее изменчивой частью совокупного спроса на товары. Инвестиции более чувствительны к изменениям в экономической среде. С другой стороны, именно изменение объема инвестиций является причиной колебаний на рынке. Характерной особенностью воздействия инвестиций на экономическую среду является то, что при их осуществлении спрос на товары увеличивается, а предложение товаров увеличивается только после запуска новых производственных мощностей. В зависимости от факторов, от которых зависит спрос на инвестиции, их делят на индуктивные и автономные.

Привлечение инвестиций. Если причиной их осуществления является постоянное увеличение спроса на товары, инвестиции называются индукционными. Совокупный спрос – это сумма реальных денежных доходов в народном хозяйстве, которую могут купить все потребители, т. е. население, предприятия и государство, при определенном уровне цен. Совокупный

спрос напрямую зависит от количества, качества и уровня цен различных товаров. Если кривая индивидуального спроса представляет собой зависимость между величиной спроса отдельного потребителя на конкретный товар при различных ценовых показателях, то кривая совокупного спроса представляет собой разный уровень цен в стране, а объем спроса на продукцию о представляет собой отношения между. Совокупное предложение – это объем всех товаров и услуг, произведенных и предлагаемых для продажи в стране при определенном уровне цен. Он показывает текущий реальный объем национального производства при различных возможных средних уровнях цен.

На совокупное предложение прежде всего влияет изменение соотношения между уровнем цен и общественной стоимостью произведенных товаров. Повышение уровня цен создает стимул для производства дополнительных товаров. Снижение уровня цен приводит к сокращению производства товаров. Следовательно, существует прямая или косвенная зависимость между ценами и объемом национального производства. Помимо цены, на совокупное предложение влияет ряд других факторов:

- а) изменение цены ресурсов;
- б) изменение эффективности;
- в) изменения правовых норм.

В экономической теории существует три подхода к совокупному

предложению: совокупное предложение не зависит от уровня цен; напрямую связаны с уровнем цен; уровень цен остается неизменным при увеличении или уменьшении совокупного предложения. Поэтому график кривой совокупного предложения имеет три участка: вертикальный, горизонтальный и промежуточный участки. Рост совокупного спроса по-разному влияет на совокупное предложение: на кейнсианском участке кривой предложения предложение увеличивается ровно на такую же величину, на промежуточном участке - предложение увеличивается на небольшую величину за счет роста цены. уровень; а в классическом разрезе совокупное предложение не изменится, потому что будут задействованы все ресурсы, но уровень цен резко возрастет. Точка пересечения кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложения представляет собой макроэкономическое равновесие, которое достигается за счет сбалансированного уровня цен и сбалансированного реального объема национального производства.

Экономика постоянно движется к макроэкономическому равновесию, и в какой-то степени это равновесие сохраняется. Однако в результате изменения факторов, влияющих на совокупный спрос и совокупное предложение, равновесие нарушается, и экономика движется к новому равновесию.

References:

1. Махмудов Н.М., Аскарлова М.Т., Умаров И.Ю. Макроэкономический анализ и прогнозирование. Учебник. Т.: «Наука и техника», 2014 г.
2. Махмудов Н.М., Хакимов Х.А. «Макроэкономический анализ» Ташкент- 2019

3. Ахмедов Д.К. Ишмухаммедов А.Э., Джумаев К.Х., Джумаев З.А. Макроэкономика. Методическое пособие. Т.: «Издание Литературного фонда Союза писателей Узбекистана», 2004.
4. Эгамбердиев Э. Макроэкономика. Гафур Г'. НМИУ. Ташкент 2005.
5. Шодмонов Ш. Ш., Гафуров Ю.В. «Экономическая теория».
6. CB.UZ (официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан)